

AUTIZM SPEKTRIDA BUZILISHI BO'LGAN BOLALARNI KLINIK VA PSIXOLOGIK TASNIFI

Vapoyeva Ra`no Raximberganovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi vapoyevarano@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15706222>

Annotation: the article presents information about the psychological characteristics of early childhood autism, emotional connections in children with autism spectrum disorders, their study by foreign psychologists, clinical signs and socio-psychological characteristics.

Keywords: early childhood autism, emotional communication, social behavior, speech, verbal communication, mechanical memory, exololia, schizophrenia.

Annotatsiya: maqolada erta bolalik autizmini psixologik xususiyatlari, autizm spektrida buzilishi bo'lgan bolalarda hissiy aloqalar, ularni chet el psixologlari tomonidan o'rganilganligi, klinik belgilari va ijtimoiy-psixologik xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: erta bolalik autizmi, hissiy aloqalar, ijtimoiy xulq-atvor, nutq, og'zaki muloqot, mexanik xotira, exololiya, shizofreniya.

Аннотация: в статье представлена информация о психологических особенностях раннего детского аутизма, эмоциональных связях у детей с расстройствами аутистического спектра, их изучении зарубежными психологами, клинических признаках и социально-психологических особенностях.

Ключевые слова: аутизм в раннем детстве, эмоциональные связи, социальное поведение, речь, вербальное общение, механическая память, экзололия, шизофрения.

XX asrda bir qator xastaliklar qatoriga yangi kasallik qo'shildi. Xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasining XKT-10 tasnifiga ko'ra F 84 –bolalardagi autizm 2-2,5 yoshda (ba'zan 3-5 yoshda) namoyon bo'ladigan va bolaning psixikasiga ta'sir qiladigan umumiy rivojlanish buzilishi sifatida belgilab qo'yilgan. Mazkur psixologik buzilishlar quyidagi holatlar bilan belgilanadi. a) bolada 3 yoshgacha namoyon bo'ladigan anomoliyalar v) 3 ta sohadagi psixopotologik o'zgarishlar: ekvivalent ijtimoiy xamkorlik o'zaro ta'sir buzilishi, muloqot va xulqiy funksiyalarida monotopik va steriotiplik kuzatiladi. Avvalo muloqatga bo'lgan ehtiyoj va xamkorlik qilish qobiliyati buziladi. Hulq-atvor, qiziqishlar va faollikda steriotiplar kuzatiladi. Muloqotdagi buzilish bu muloqat vositalaridagi patologiya (quloq va tildagi) emas balki muloqotni o'zini buzilishidir.

Rus psixologi Olga Sergeevna Rudik tomonidan ishlab chiqilgan erta bolalik autizmi sindromi (RDA) **klirik va psixologik tasnifiga** ko'ra, tashqi muhit bilan o'zaro munosabatlardagi buzilishlarning tabiati va darajasiga, ya'ni autizm turiga qarab to'rtta asosiy guruhga ajratgan.

I guruh bolalarning tashqi muhitdan ajralishi, ijtimoiy aloqalarga bo'lgan ehtiyojning pastligi, boshqalar bilan elementar aloqa va ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalarining shakllanmaganligi, aqliy faolligi pastligi bilan tavsiflanadi. Bu guruh bolalarida maqsadli harakatlar, mutizm, doimiy e'tibor, g'amxo'rlik zarurati yo'qligida bir obyektidan ikkinchisiga doimiy harakat mavjud.

II guruh bolalari uchun tashqi muhitni rad etish xarakterlidir. I guruh bolalaridan farqli o'laroq, ularda aqliy faollik yuqori, tashvish va qo'rquv bilan kurash, bir xil so'zlarni, iboralarni,

she`rlarni takrorlash mavjud. Ushbu guruhdagi bolalarning xulq-atvoridagi stereotiplardan tashqari, impulsiv harakatlar, g`alati jilmayishlar va turushlar qayd etilgan. Nutq aloqalari juda yomon, ko`pincha ma`nosiz javoblar bilan cheklangan.

III guruh bolalarida tashqi muhitning autistik almashinuvi kuzatiladi, bu o`zini odatlanish bilan patologik qo`zg`alishlarda (masalan, yomon hidlar, axloqsizlik, shafqatsiz sahnalarni chizish, g`ayrioddiy ovqat va boshqalar), kompensatsion fantaziyalarda, ko`pincha tajovuzkorlik bilan namoyon qiladi. Bu ko`rinishlarga atrof-muhitdan himoya qilish shakli sifatida qaraladi. Ular kognitiv rivojlanishning yuqori darajasi, shuningdek, aniq dialogik bilan kengaytirilgan monolog nutqi bilan ajralib turadi.

IV guruh bolalari tashqi ta`sirlar bilan tavsiflanadi. I-III guruh bolalaridan farqli o`laroq, ularning autistik to`siqlari kamroq aniqlanadi va himoya ko`pincha yetarli. Ular qo`rqqoq, uyatchan, himoya sifatida ular xulq-atvor ko`rinishlariga intilishadi, qiyin vaziyatda ular jalb qilinadi. Ushbu guruhdagi ba`zi bolalar ma`lum sohalarda iqtidorli xisoblanishadi.

I guruh bolalari eng yomon rivojlanish prognoziga ega. Boshqa guruhlardagi bolalar doimiy ravishda yaxshilanadi. IV guruh bolalarini nafaqat ommaviy maktabda o`qishga tayyorlash, balki unda (kamdan-kam hollarda bo`lsa ham) oldindan maxsus tayyorgarliksiz o`qishlari mumkin, deb ishoniladi.

Noqulaylik, muvofiqlashtirilmagan harakatlar autizm tashxisli bolalar uchun odatiy holdir. Shunga qaramay, ayrim bolalarda (K.S. Lebedinskaya va O.S. Nikolskaya), harakatlar yengil, silliq, oqlangan. Masalan, yurish ko`nikmalarini o`zlashtirgandan so`ng, ular hech qachon yiqilmasdan, divanning orqa tomonida yurishlari, shkafga yoki zinapoyalarga ko`tarilishlari mumkin. Biroq, ko`nikmalar faqat tanish muhitda yaxshi amalga oshiriladi.

Ko`pgina autizimli bolalar madaniy, gigiyenik va boshqa o`z-o`ziga xizmat ko`rsatish ko`nikmalarini egallashda alohida muammolarga duch kelishadi. Yosh bolalarda autizmning klinik va psixologik variantlari hayotning dastlabki ikki yilidagi autizimli bolalarda erta aqliy rivojlanish xususiyatlari kuzatiladi. Shunday qilib, erta yoshda I guruh va boshqa guruhlar bolalari uchun autizmning turli belgilarining kombinatsiyasi xarakterlidir. Bir misol keltiraylik: bola kattalar huzurida bo`lishni afzal ko`radi, lekin shu bilan birga begonalarining o`yiniga aralashishga qat`iyan qarshilik qiladi, taqlid qilishga urinmaydi, mehrga toqat qilmaydi, sevganining hissiy holatini his qilmaydi, bor yoki buni sezishni istamaydi. Bu bolalarning kayfiyatiga, ularning xatti-harakatlariga ta`sir qiladi. Ular kattalarning salbiy munosabatiga, remarkaning keskin shakliga sezgir. Begona odamlar oldida ular qo`rqqoq, inhibe qilinadi va yorqin kontrastli yorug`likdan qochishadi. Qo`rquv o`zini noqulaylikda namoyon qiladi. O`yinlar tinch, harakatsiz, kichik hayvonga aylanish istagi - quyon, tovuq. Nutq sokin, sekin, biroz modulyatsiyalangan, xiralashgan, izohli, neologizmlarni o`z ichiga oladi. Bu xususiyatlar II guruh bolalariga qaraganda kamroq darajada namoyon bo`ladi. Inhibisyonning kuchayishi bolaning ko`rinishini aniqlaydi: qat`iylilik, harakatlarning noaniqligi mavjud. Vegetativ soha letargiya, jismoniy noqulayliklarga reaksiyalarining zaifligi bilan tavsiflanadi. Hayotiy funktsiyalarning beqarorligi, kayfiyat ham meteorologik labillik bilan bog`liq. Zaif mushak tonusi xarakterlidir (ko`tarilganda "qo`ltiq" pozasi). Mo`rtlik, astenik fizika, somatik kasalliklarga moyillik, tez-tez shamollash va allergiya odatiy holdir.

Bunday bolalarning birinchi, eng og`ir variantining belgilarini ko`rsatadigan autistik bolalarning katta qismida qo`pol buzilishlar hayotning boshidanoq sodir bo`lmaydi. Bir yoshga to`lgunga qadar, bu bolalar "ortiqcha muloqotda bo`lgan" taassurot qoldiradilar: ular faol

ravishda ko`z bilan aloqa qilishni izlaydilar, hissiy noqulayliklarga va manzara o`zgarishiga juda sezgir. Ular ko`pincha nutqning erta va tez rivojlanishiga ega. 1,5-2 yoshda o`tkir, ko`pincha halokatli, qo`rquv davri bilan yomonlashishi, nutqning parchalanishi, faollik, birinchi hayajon, so`ngra odatda tashqi provokatsiyadan keyin paydo bo`ladigan spontanlikning kuchayishi: infektsiya, intoksikatsiya, psixogeniya. (ko`chib o'tish; onadan, buvidan ajratish; bolalar bog'chasiga, kasalxonaga joylashtirish). Bunday hollarda shizofreniya tufayli autistik disontogenezning regressiv varianti haqida gapirish mumkin. Bir qator autizmli bolalarda I guruhining xususiyatlari belgilari namoyon bo`ladi, bu ularning tashqi dunyodan eng katta ajralishini ko'rsatadi.

Bolalik autizmi bo`lgan bolalar oddiy bolalardan yaqin kattalar bilan hissiy aloqalarning zaifligi bilan ajralib turadi. Bolalar o`z ota-onalarini boshqa kattalardan ajratib tursalar ham, ular ularga nisbatan katta mehr-muhabbatni boshdan kechirmaydilar yoki bildirmaydilar. Ma'lumki, autizmli bolaning qiyinchiliklari ko`p jihatdan boshqalar, hatto eng yaqin odamlar bilan hissiy aloqalarni o`rnatish va rivojlantirish qobiliyatining buzilishida namoyon bo`ladi. Bu aqliy rivojlanishning maxsus buzilishlari va nutqning o`ziga xosligi bilan bog`liq.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. МКБ-10. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике. /Под. ред. Ю.Л. Нуллера и С.Ю.Циркина. – СПб.: Оверлайн, 1994.
2. Андреева А.И. Социальная психология. :М.,Аспект Пресс, 2001.
3. Башина В.М. Аутизм в детстве. - М.: Медицина, 1999. - 236 с.
4. Башина В.М. О синдроме раннего детского аутизма Каннера// Журнал невропатологии и психиатрии. 1974. Вып. 10 (С. 1538 - 1542).
5. Башина В.М., Симашкова Н.В. Современные подходы к проблеме детского и атипичного аутизма// Конгресс по детской психиатрии. - М.: РО- СИНЭКС, 2001 (С. 28 - 32).
6. В.В.Nurullayeva, N.R.Jumaniyozova Autizm tashxisli bolalarning oilalariga psixologik yordam ko'rsatish masalalari// Global dunyoda psixologiya fani: nazariya va amaliyot, chaquruvlar va istiqbollar» professor E.G'oziyev xotirasiga bag'ishlangan ilmiy amaliy konferensiya materiallari.Toshkent, 2022. B- 389-392.